

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 1

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Responsabil de volum/responsible for volume: dr. **Ghenadie Sîrbu**

Secretar de redacție/editorial secretary: **Livia Sîrbu**

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Виталий Окатенко** (*Харьков*), **Сергей Скорый** (*Киев*).
Бронзовое блюдо с позолотой из Второго Караванского кургана
раннескифской поры (Украинская Левобережная Лесостепь)5
- Татьяна Кузнецова** (*Москва*).
Античные традиции в генезисе зеркала из кургана № 447 у с. Журовка/Журавка17
- Natalia Mateevici** (*Chişinău*), **Mihaela Iacob** (*Bucureşti*), **Dorel Paraschiv** (*Tulcea*).
Colecția de ștampile de amfore grecești din câteva situri getice din nord-estul Dobrogei34
- Nikolai Jefremow** (*Greifswald*), **Andrei Kolesnikov** (*Moskau*), **Elena Bolonkina** (*Krim*).
Neue Namen in den Keramikstempeln von Knidos in der Sammlung
des Historisch-archäologischen Museums in Kerč (Krim)41

MATERIALE ȘI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Сергей Рыжов, Валентина Шумова, Александр Дяченко** (*Киев*).
Исследования на поселении западнотрипольской культуры Колодистое II46
- Александр Могилов** (*Киев*), **Юрий Ляшко** (*Каменка*), **Сергей Руденко** (*Чигирин*).
Скифское всадническое погребение в бассейне р. Тясмин59
- Сергей Агульников, Виталий Железный** (*Кишинев*).
Могильник ногайской культуры у с. Казаклия81
- Vasile Paul Scrobotă** (*Aiud*), **Elena Gherman** (*Iași*).
Cercetări de supraveghere arheologică la obiectivul colegiul „Bethlen Gabor”
din municipiul Aiud, jud. Alba. Campania 201299

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Mariana Gugeanu, Maria Geba** (*Iași*).
Investigații non-invazive aplicate textilelor arheologice de la Mănăstirea Căpriană113

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Stanislav Țerna, Mariana Vasilache**, *Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistean: (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei)*
Biblioteca Tyragetia, 31. Chişinău 2019, 264 pagini și 63 planşe. ISBN 978-9975-87-562-2
(Илья Палагута, Санкт-Петербург)120

IN HONOREM

- К юбилею археолога Анатолия Федоровича Гуцала**
(Александр Могилов, Виталий Гуцал, Киев)125

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani (Mariana Sîrbu, <i>Chişinău</i>)	128
---	-----

IN MEMORIAM

In memoriam colegului și prietenului Oleg Levițki (Alexandru Furtună, <i>Chişinău</i>)	133
---	-----

In memoriam Olga Larina (15.11.1952 – 01.2021) (Sergiu Bodean, <i>Chişinău</i>)	134
--	-----

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION	137
---	-----

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE	138
--	-----

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MAGAZINE	139
--	-----

Doctorul habilitat EUGEN SAVA la 65 ani

Eugen Sava s-a născut la data de 4 august 1956 în satul Mereni, raionul Anenii-Noi. După absolvirea școlii din satul natal, în anul 1973 devine student al facultății de Istorie a Universității de Stat. În realitățile regimului sovietic de atunci, s-a remarcat ca student cu abilități intelectuale și analitice aparținând în analiza proceselor istorice. S-a specializat în arheologie din pasiune pentru aceasta, dar și pentru a fi cât mai departe de teoriile și evenimentele istorice propagate de ideologia comunistă. În anul 1983 absolveste cu brio facultatea, iar în 1984-1985 urmează studii post-universitare ca stagiar la Institutul de Istorie a Culturii Materiale a Academiei de Științe din Leningrad, unde își face și studiile de doctorat. În 1989, Eugen Sava susține teza de doctor cu tema „Культура многоваликовой керамики Днестровско-Прутского междуречья (культурно-историческая характеристика, хронология и периодизация) sub conducerea dr., membru-corespondent al AȘ URSS, V.M. Masson. În anul 1991, devine bursier la Archaeological School at Sutton Hoo, Anglia iar ulterior, în anii 1996-1998, la Fundația științifică Alexander von Humboldt, Berlin (Germania). În anul 2003, obține titlul de doctor habilitat la Universitatea de Stat din Moldova cu teza intitulată „Interferențe cultural-cronologice în epoca bronzului târziu din spațiul carpato-nistrean (complexul cultural Noua-Sabatinovka)” avându-l drept coordonator pe profesorul universitar, doctor habilitat, Ion Niculiță. Pe parcursul formării profesionale Eugen Sava a obținut titlul de cercetător științific superior (1999), conferențiar universitar (2000), cât și titlurile onorifice de membru-corespondent a Institutului German de Arheologie (Deutsches Archaologisches Institut), Berlin (2009) și a Institutului de Arheologie al Academiei Române, Iași (2010).

Activitatea didactică

Personalitatea domnului Eugen Sava s-a remarcat și în sfera pedagogică, de-a lungul timpului fiind conferențiar universitar și profesor invitat la mai multe universități din țară și de peste hotare. În anii 1989-1994 activează în funcție de lector universitar, titular al cursului de Arheologie în cadrul Facultății de Istorie a Universității Pedagogice

ce de Stat „Ion Creangă”. În 1998 obține funcția de conferențiar universitar la Catedra Istoria Românilor, Departamentul Istorie și Relații Internaționale a Universității Libere Internaționale din Moldova. Aici a predat cursurile de „Arheologie”, „Indo-europenii”, „Istoria Greciei și Romei antice”, „Izvoarele și Istoriografia Romei și Greciei antice” ș.a. Între anii 1994-1996 și 2002-2008, Eugen Sava a profesat și la *Alma Mater* – Universitatea de Stat din Moldova, ținând cursurile: „Epoca bronzului mijlociu și târziu în spațiul Carpato-Nistrean. Schiță cultural-istorică”, „Indo-europenii”, „Istoria Greciei și Romei antice”, „Arheologia Preistorică în Europa”, contribuind la formarea mai multor specialiști calificați în arheologie. A fost profesor invitat la Freie Universität Berlin (1998, 2002) și Martin Luther Universität, Halle (2001). În anul 2010, Eugen Sava este abilitat cu dreptul de conducător de doctorate și îndrumă în calitate de conducător științific, elaborarea a patru teze de doctor.

Activitatea științifică

Omul de știință Eugen Sava se evidențiază printr-un stil aparte de abordare, interpretare și prezentare a diverselor fenomene și aspecte ale vieții din preistorie, mai exact din epoca bronzului – perioadă cronologică care l-a interesat în mod deosebit. A știut să combine armonios metodele școlii rusești și ale celei germane în organizarea și desfășurarea lucrărilor șantierelor arheologice pe care le-a condus. Merită remarcat faptul că, Eugen Sava a scanat geomagnetic pentru prima dată o așezare cu „cenușare” (epoca bronzului, cultura Noua, așezarea Odaia-Miciurin). Tot aici menționăm, că din 2003 până în prezent, Eugen Sava pe toate săpăturile utilizează de rând metodele arheologice clasice și un spectru larg de metode interdisciplinare. Primul post științific a fost cel de laborant, ulterior activând ca cercetător științific inferior și apoi ca cercetător științific în Sectorul de Arheologie a Secției de Etnografie și Studierea Artelor al Academiei de Științe din Republica Moldova (1980-1990). Între anii 1990-1995 deține funcția de director al Muzeului de Arheologie a Institutului de Arheologie și Etnografie al Academiei de Științe din Republica Moldova. În perioada 2002-2006 este angajat ca cercetător științific principal în Secția de Preistorie și Tracologie a Institutului de Arheologie și Etnografie al Academiei de Științe din Republica Moldova. Din anul 2006 până în prezent deține funcția de director general a Muzeului Național de Istorie a Moldovei din or. Chișinău. Începând din anul 1974 și până în prezent a participat la lucrările a peste 50 de șantiere pe diverse situri din Republica Moldova, Rusia, Ucraina, România și Germania. E. Sava a condus personal cca 20 șantiere arheologice în Republica Moldova: 1982, 1984 - Taraclia; Balabanu; 1989 – Uiutnoe, Frunze; 1989 – Tîrnauca; 1991 – Petrușeni; 1993-1996 – Rudi; 2003, 2005, 2006-2008 – Odaia-Miciurun; 2011-2013, 2015 – Sofia; 2016-2019 – Taraclia. În perioada anilor 1980-2020, s-a prezentat cu comunicări și rapoarte științifice, la circa 90 de manifestări științifico-didactice organizate în Austria, Bulgaria, Croația, Germania, Italia, Kenya, Polonia, Republica Moldova, România, Rusia, Slovenia și Ucraina, dintre care se evidențiază: Научная конференция посвященная 90-летию

со дня рождения Б.А. Латынина. Ленинград, 1990; Първи международен симпозиум „Севтополис”. „Надгробните могили Югоизточна Европа” Казанлък, България, 1993; Urban origins in Eastern Africa. The Development of Urbanism in Africa from a Global Perspective. WAC Intercongress. Kenya, Mombasa, 25-29 January 1993; Inaugural Meeting. European Association of Archaeologists. Ljubljana, Slovenia, 22-25 September 1994; Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000-500 v.Chr.). Kraków, 5-10 November 1995; XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Science. The Sections of the International Congress of prehistoric and protohistoric sciences. Forlì, Italia, 8-14 September 1996; Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas. Berlin, 17-19. März 1997; Jahrestagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung und der Österreichischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. Wien, Österreich, 19-24 Mai 1997; Чтения, посвященные 100-летию В.А. Городцова в Государственном Историческом музее. Москва, 14-19 апреля 2003; III (XIX) Всероссийский археологический съезд. Великий Новгород-Старая Русса» (Новгородская обл.), Россия, 24-29 октября 2011 г.; Symposium When Sweden was ruled from the Ottoman Empire. Army Museum of Sweden. 27-28 October 2014, Stockholm, Sweden; International conference „Space not only for the living: Human remains at Bronze Age settlements in Eurasia”. Frei Universität Berlin, from the 8th to the 10th of April 2019, Berlin; Конференция «Связи, кон-

такты и взаимодействия древних культур Северной Евразии и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV–I тыс. до н.э.) к юбилею Вадима Сергеевича Бочкарева, 27-29 ноября, Санкт-Петербург 2019.

Societăți științifice/profesionale

Pe parcursul anilor devine membru a mai multor societăți științifice profesionale: președintele Fundației științifico-publice „Rudi-Maetonium”, Chișinău (1991-1996), președintele Comitetului Național a Muzeografilor din Republica Moldova, atașat la *International Council des Musees (ICOM, Paris)* (1993-1996), membru a Consiliului Internațional a Muzeografilor (ICOM), Paris (1993-1994), membru a Congresului Mondial a Arheologilor (WAC-World Archaeological Congress) (1993-1995), membru al Asociației Europene a Arheologilor (EAA-European Archaeological Association) (1994-2003), președintele Centrului de Protecție Cercetare a Monumentelor Istorico-Arheologice din Republica Moldova (2003-2007), președintele Consiliului Specializat de susținere a tezelor de doctor (2003-2013), membru al Comitetului Național a Monumentelor și Siturilor din Republica Moldova, atașat la *Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS, Paris)* (2005-2015), membru a Comitetului Național a Muzeelor din Republica Moldova, atașat la *International Council des Musees (ICOM, Paris)* (2009-prezent). Paralel, activează în componența colegiilor de redacție ale unor reviste de specialitate: *Tyragetia* (revista Muzeului Național de Istorie a Moldovei); *Revista Arheologică* (revista Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM); *Studia Antiqua et Archaeologica*, (revista Universității „Al.I. Cuza” din Iași); *Revista de cercetări Arheologice și Numismatice*, (revista Muzeului municipiului București) și ca editor al seriilor de monografii Biblioteca „Tyragetia” și „Tyragetia International”.

Proiecte

Cunoștințele acumulate în procesul activității de cercetare și calitățile menegeriale i-au permis participarea și dirijarea mai multor proiecte de cercetare naționale și internaționale. E. Sava participă în proiectul arheologic internațional „*Construcțiile megalitice din Caucazul de Nord*”, Institutul de

Istorie a Culturii Materiale (Federația Rusă) și Field Research (USA) (1999-2000, 2002-2004). A condus proiectele: „Investigații istorico-arheologice efectuate în microzona istorico-naturală Rudi-Tătărauca Nouă-Arionești (raionul Dondușeni, R. Moldova)” (1993-1995); „Patrimoniul arheologic al Republicii Moldova în contextul cultural-istoric european”, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică Centrul de Protecție și Cercetare a Monumentelor Istorico-Arheologice din Republica Moldova (2004); „Cercetarea, colectarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric al țării” (2006-2008), „Paleoeconomia comunităților din perioada târzie a epocii bronzului în spațiul carpato-balcanic”. Centrul de Protecție și Cercetare a Monumentelor Istorico-Arheologice din Republica Moldova (Chișinău), Freie Universität (Berlin) (2003-2008), „Die Siedlungen mobiler Viehzüchter Die mikroregionale Erschließung einer spätbronzezeitlichen Kulturlandschaft im Süden der Republik Moldova”, Muzeul Național de Istorie a Moldovei (Chișinău); Freie Universität (Berlin) (2016-2019). Ca coordonator de proiect: Proiect instituțional. Republica Moldova (2006-2012) „Valorificarea științifică și publică a tezaurului muzeal în context național/internațional”; Proiect instituțional, Republica Moldova (2009-2010) „Valorificarea științifică și promovarea diverselor categorii de patrimoniu muzeal”; Proiect instituțional, Republica Moldova (2013-2014) „Identificarea, documentarea, cercetarea și punerea în valoare a colecțiilor de patrimoniu muzeal”; Proiect instituțional, Republica Moldova (2013-2014) „Rolul patrimoniului muzeal în dezvoltarea societății contemporane. Cercetare aplicativă”; Proiect instituțional, Republica Moldova (2015-

2019) „Rolul Patrimoniului muzeal în dezvoltarea societății contemporane”; Proiectului Internațional „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol XII de la Varnița – valorificare și promovare”. Republica Moldova. (2016-2017); Proiect instituțional, Republica Moldova (2021-2023) „Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare”.

Publicații

Rezultatele activității sale fructuase în vederea cercetării, sistematizării, interpretării și valorificării patrimoniului arheologic sunt prezentate în peste 100 de studii și articole publicate în țară și de peste hotare, multe din ele în reviste cu prestigiu științific, cotate internațional și opt monografii. Printre acestea menționăm:

Studii și articole

E. Sava, *Die Rolle der „östlichen” und „westlichen” Elemente bei der Genese des Kulturkomplexes Noua-Sabatinovka*. In: (Hrsg. B. Hänsel, J. Machnik) *Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustausch in den vorchristlichen Metallzeit (4000-500 v. Chr.)* (München-Rahden/Westf. 1998), 267-312.

E. Sava, *Die spätbronzezeitlichen Aschehügel („Zol'niki”) – ein Erklärungsmodell und einige historisch-wirtschaftliche Aspekte*. In: *Praehistorische Zeitschrift*, 80, 1, Berlin, 2005, 65-109.

E. Sava, *Viehzeit und Akerbau in der Noua-Sabatinovka Kultur. Interpretationsraum Bronzezeit*. In (Hrsg. B. Horejs, R. Jung, E. Kaiser, B. Terzan) *Bernhard Hänsel von seinen Schülern gewidmet*. In *UPA*, Band 121, Berlin, 2005, 143-159.

E. Sava, *Neue Gussformenfund der späten Bronzezeit aus dem Gebiet zwischen Prut und Dnestr*. In: *Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v. Chr.)* (Verlag Marie Leidorf GmbH 2011), 178-187.

E. Sava, Э. Кайзер, М. Сырбу, Е. Мистрян, *Новые исследования поселений с «зольниками» эпохи поздней бронзы в Прото-Днестровском междуречье*. В: *Ex Ungue Leonem Сборник статей к 90-летию Льва Самуиловича Клейна*, Издат. Нестор-История, Санкт-Петербург 2017, 151-179

Monografii

И.В. Манзура, Е.О. Клочко, Е.Н. Савва. *Каменские курганы* (Кишинев: Штиинца 1992).

Е.Н. Савва, *Культура многоваликовой ке-*

рамики Днестровско-Прутского междуречья (по материалам погребального обряда) (Кишинев: Штиинца 1992).

E. Sava, *Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Mit Katalogbeitraegen von N. Boroffka, L. Dascălu, Gh. Dumitroaia, E.V. Jarovoj, T. Soroceanu. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Bd 19. Oetker Voges Verlag (Kiel 2002).*

С.М. Агульников, Е.Н. Сава, *Исследование курганов на левобережье Днестра* (Кишинев: Ed. CEP USM, 2004).

V. Stăvilă, E. Baci, V. Bujac, A. Caraman, V. Malanețchi, V. Oglindă, I. Postică, Gh. Postică, E. Sava, Mereni. *Monografia unui sat răzeșesc* (Chișinău, Ed. Atelier 2004).

E. Sava, Э. Кайзер, *Поселение с «зольниками» у села Одая-Мичурин, Республика Молдова (Археологические и естественнонаучные исследования)*. // E. Sava, E. Kaiser, *Die Siedlung mit „Aschehügeln” beim Dorf Odaia-Miciurin, Republik Moldova. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen. Bibliotheca Tyragegia XIX* (Chișinău 2011).

E. Sava (cu contribuția M. Sirbu, E. Mistreanu), *Așezări din perioada târzie a epocii bronzului (culturile Noua-Sabatinovka) din spațiul pruto-nistrean*. Bibliotheca Tyragegia XXVI (Chișinău 2014).

E. Sava, С. Агульников, И. Манзура, *Исследования курганов в Буджакской степи (1980-1985)*. Bibliotheca Tyragegia (Chișinău 2019).

T. Soroceanu, E. Sava, *Die Metallgefäße zwischen Karpaten und Westaltai während der Bronze- und Früheisenzeit // Металлические сосуды в эпоху бронзы и раннего железного века*, Band I-II, Bibliotheca Tyragegia International II (Chișinău 2020).

Expoziții

A coordonat și organizat un șir de expoziții internaționale cu participarea Muzeului Național de Istorie a Moldovei, printre care: 1. „Attila und die Hunnen”. Ausstellung in Historischen Museum der Pfalz Speyer. Deutschland (2007); 2. Expoziția internațională „Cucuteni-Trypillia, Una Grande Civiltà dell' Antica Europa, V-III millenni a.C.” Palazzo della Cancelleria, Vatican, Rome, Italy (2008); 3. Cucuteni Magia Ceramicii. Complexul Muzeal

Național MOLDOVA, Iași, (Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Chișinău; Muzeul Județean "Stefan cel Mare" Vaslui); 4. Antichitatea târzie în bazinul Prutului. Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad (Muzeul Național de Arheologie și Istorie a Moldovei, Chișinău; Institutul de Arheologie, Iași; Muzeul Județean de Istorie, Botoșani; Muzeul Mixt Tecuci (2009); 5. Expoziția internațională "The Lost World of Old Europe. The Danube Valley, 5000-3500 BC" ținută la New York, USA, cu participarea The Institute for the Study of the Ancient World din New York, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României, Muzeului Național de Istorie a Moldovei și Muzeul regional de Istorie din Varna (Bulgaria). Mai târziu, expoziție gazduită de Ashmolean Museum in Oxford (Marea Britanie) și Cycladic Art Museum din Atena (Grecia) (2009-2010); 6. „KRIEG – Eine Archaeologische Spurensuche”, expoziție tematică organizată de către Landesamt für Archaeologie und Landesmuseum für Denkmalpflege Vorgeschichte, Halle (Saale), Germania (2015-2016); 7. „Wisigoths, rois de Toulouse”, Musée Saint-Raymond, Musée d'Archeologie de Toulouse, France.

Distincții.

Recunoștință a activității prodigioase a domnului Eugen Sava sunt și diplomele care i-au fost acordate de înalți demnitari de stat: Diploma de gradul întâi a Guvernului RM (2006); Diploma de Onoare a Ministerului Culturii (2006); Diploma de Onoare a Ministerului Culturii (2011); Ordinul Gloria Muncii (2012); Diploma de gradul întâi a Guvernului RM (2016); Diploma de Onoare

re a Ministerului Culturii (2016); Diploma de merit – Academia de Științe a Moldovei (2016); Insigna onorifică „Meritul pentru cultura poloneză”/„Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Guvernul Republicii Polonia (2020).

Eugen Sava. Directorul Muzeului Național de Istorie a Moldovei

Din anul 2006 până în prezent, Eugen Sava ocupă funcția de director general al Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Pe parcursul acestor ani a luptat continuu pentru interesele instituției pe care o con-

duce și ale angajaților acesteia. A știut să combine armonios activitatea administrativă, științifică și muzeală, obținând rezultate frumoase în aceste domenii. În această perioadă a sporit esențial imaginea muzeului în țară și peste hotare prin expozițiile prezentate la nivel înalt, acordurile de colaborare încheiate cu alte instituții, prin mai multe proiecte științifice și culturale elaborate la scară națională și internațională. Calitățile manageriale a domnului Eugen Sava, insistența în soluționarea dificultăților de orice gen apărute în instituție, înțelegerea și răbdarea cu care tratează de cele mai multe ori situațiile de criză apărute în colectiv au contribuit pe parcursul acestor ani la activitate armonioasă și productivă în cadrul instituției. Au fost îmbunătățite esențial condițiile de muncă ale angajaților, renovarea acoperișului muzeului, depozitelor și ale sălilor de expoziție. În acest timp, Eugen Sava, nu a încetat să cerceteze și să valorifice patrimoniul arheologic al Republicii Moldova, fiind conducător a mai multor șantiere arheologice (Odaia-Miciurin, 2006, 2008; Sofia 2011-2013, 2015; Taraclia, 2016-2019) și publicând în această perioadă patru monografii (2011, 2014, 2019, 2020) și zeci de articole și studii. Eugen Sava pune suflet și sârguință în tot ce ține de imaginea și dezvoltarea Muzeului Național de Istorie a Moldovei și bunei funcționări a tuturor mecanismelor inter muzeale, păstrând o poziție fermă și nepărtinitoare.

Să ne trăiți și să ne bucurați cu prezența mulți ani înainte, domnule Director!

Mariana Sirbu